

УДК 343.82

Марисюк Костянтин Богданович –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Kostiantyn B. Marysiuk –

*doctor of juridical sciences, professor,
professor of criminal law and procedure department,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Маськовіта Марія Миколаївна –

*кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Maria M. Maskovita –

*candidate of juridical sciences,
assistant professor of the department of criminal law and procedure,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Поняття корупції: становлення та розвиток підходів

У статті проаналізовано наукові підходи до поняття корупції. За результатами дослідження зроблено висновок, що дати вичерпне визначення поняття корупції є досить складним завданням, оскільки кваліфікація діянь як корупційних змінюється залежно від цінностей і особливостей різних культур. Зокрема, Конвенція ООН проти корупції 2003 року, яка наразі є найважливішим глобальним антикорупційним актом передбачає описовий підхід до визначення поняття корупції через характеристику її форм.

Ключові слова: корупція, кримінальне правопорушення, держава, покарання, закон.

В статье проанализированы научные подходы к понятию коррупции. По результатам исследования сделан вывод, что дать исчерпывающее определение понятия коррупции является достаточно сложной задачей, поскольку квалификация действий как коррупционных меняется в зависимости от ценностей и особенностей различных культур. В частности, Конвенция ООН против коррупции 2003 года, которая сейчас является важнейшим глобальным антикоррупционным актом предусматривает описательный подход к определению понятия коррупции через характеристику ее форм.

Ключевые слова: коррупция, уголовное правонарушение, государство, наказание, закон.

K.B. Marysiuk, M.M. Maskovita The Concept of Corruption: Establishment and Development of Approaches

The article analyzes scientific approaches to the concept of corruption.

To date, no single canonical definition of corruption as a social phenomenon has been developed. The debate over the problem of defining corruption has been going on for many years in scientific circles. There are

many approaches to defining the essence, content and scope of this concept. Speaking of the legal qualification of corruption, it is necessary to recognize the existence of many definitions of this phenomenon.

It seems that one of the most important reasons for the complexity of formulating the legal concept of corruption is that the concept of corruption as a social phenomenon in a broad sense goes beyond the study of law and criminology and is a complex synthetic socio-philosophical and criminological concept.

The study of corruption requires the definition of the essence of this phenomenon and its mandatory components. This is possible provided that corruption is studied as a category not only legal and legal, but also socio-economic, political, legal. This approach will determine the place and role of corruption in social processes, as well as its impact on the development of the state and public relations.

In general, the international legal definitions of corruption used in UN and CoE documents are as follows: corruption is the abuse of power or the notion of trust for the sake of personal privileges or in favor of privileges of another person or group of persons to whom loyalty is observed. According to this definition, corruption goes beyond bribery and bribery and also covers nepotism and numerous forms of misappropriation of public funds for private use.

According to the results of the study, it is concluded that to give a comprehensive definition of corruption is a very difficult task, as the qualification of acts as corrupt varies depending on the values and characteristics of different cultures. In particular, the 2003 UN Convention against Corruption, which is currently the most important global anti-corruption act, provides a descriptive approach to defining corruption through the characterization of its forms.

Keywords: *corruption, criminal offense, state, punishment, law.*

Постановка проблеми. Поняття «корупція» та «корупційне правопорушення» є ключовими поняттями Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». При цьому перше з них входить до змісту другого, оскільки у визначенні поняття «корупційне правопорушення» є посилання на ознаки корупції. Тому ці два поняття слід розглядати лише в їхньому взаємозв'язку. Згадаймо також постанову Верховного Суду України від 12.03.2003 р., згідно з якою при встановленні вини особи у вчиненні будь-якого корупційного правопорушення суду необхідно виходити не тільки зі змісту конкретних положень Закону, а й ураховувати загальні ознаки корупції. Тому для більш повного розуміння поняття корупційне правопорушення в даному розділі ми будемо розглядати таке явище як корупція, а також фактори (чинники), які впливають на появу корупції та інші поняття у цій площині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями поняття корупції присвячували свої дослідження багато вчених, серед яких В. Богуш, А. Ванурін, А. Куракін, А. Манухін, В. Сташис та ін. Проте, не зважаючи на значну кількість наукових публікацій, низка питань і надалі залишаються спірними.

Не вирішені раніше проблеми. Варто зазначити, що наявність значної кількості публікацій досі так і не потягнула за собою

виокремлення якогось єдиного, чи хоча б рамкового визначення поняття корупції.

Метою статті є дослідження поняття корупції у працях вчених та у нормативно-правових актах різного рівня.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день не вироблено єдиного канонічного визначення корупції як соціального явища. Дискусія навколо проблеми визначення поняття корупції триває не один рік у наукових колах. Існує багато підходів до визначення сутності, змісту та обсягів цього поняття. Говорячи про юридичну кваліфікацію корупції, необхідно визнавати наявність безлічі визначень цього феномена[1,с.55].

Як видається, однією з найбільш важливих причин складності формулювання юридичного поняття корупції є те, що поняття корупції як соціального явища в широкому сенсі виходить за межі досліджень права та кримінології і є складним синтетичним соціально-філософським і кримінологічним поняттям [2,с.23].

Як справедливо зазначає Г.Мішин, «аналіз правових положень не дозволяє розкрити весь зміст даного поняття, який у науці має безліч інтерпретацій» [3, с.264].

Дослідження проблеми корупції потребує визначеннясутності цього явища та його обов'язкових складовихелементів. Це можливо

за умови вивчення корупції як категорії не тільки правової та юридичної, а й соціально-економічної, політичної, правової. Завдяки такому підходу вдається визначити місце і роль корупції в соціальних процесах, а також її вплив на розвиток держави та суспільних відносин.

В енциклопедичних словниках цей термін тлумачиться по-різному. Найчастіше пропонуються дві основні версії його виникнення. Згідно з першою версією слово корупція утворилося від латинського «*corruptio*», що перекладається як «підкуп, хабар, продажність громадських і політичних діячів, посадовців» [4, с. 163].

У відповідності до другої версії, походження цього слова пов'язане із злиттям двох латинських слів «*corpere*» та «*ruptere*». Перше слово перекладається як «певна кількість людей», друге – як дієслово, що означає «руйнування, пошкодження, скасування певного процесу». Утворений злиттям цих слів термін «*corruptere*», начебто, вживався для позначення «змови декількох осіб з метою здійснення перешкоди правосуддю або відправленню інших владних повноважень» [5, с. 93].

Стародавнє латинське походження зазначеного терміну може свідчити про те, що в далекому минулому вже існувало коло засуджуваних суспільством протиправних дій, які полягали у використанні повноважень представника влади в корисливих особистих інтересах, або в інтересах певної групи осіб. Як свідчать історичні джерела, вона з'явилася за давніх часів з моменту виникнення держави та створення органу, наділеного владно-управлінськими повноваженнями.

Деякі науковці вважають, що перші згадки про корупцію містяться у пам'ятках писемності Стародавнього Вавилону (XXIV ст. до н.е.) [6, с. 35].

Отже, стародавнє походження слова корупція спростовує твердження окремих вчених, які вважають корупцію новітнім досягненням пострадянських країн і вбачають коріння корупції в Україні виключно в її радянському минулому.

Юридичний словник Г. Блека визначає корупцію як: «діяння, що вчиняється з наміром надати деякі переваги, які несумісні з офіційними обов'язками посадової особи і правами інших осіб; діяння посадової особи, яка неправо-

мірно використовує своє становище чи статус для одержання будь-якої переваги для себе або іншої особи в цілях, які протирічать обов'язкам і правам інших осіб» [7].

Латино-російський словник, складений І. Дворецьким, крім вищевказаних значень (псування і підкуп) наводить і такі значення, як «спокушання, занепад, збоченість, поганий стан, мінливість (думки чи погляду)» [8, с. 265-266].

У великій радянській енциклопедії корупція тлумачиться лише як злочин, який виявляється в безпосередньому використанні посадовою особою прав, наданих їй відповідно до посади, з метою збагачення [9, с. 523].

У Юридичному словнику часів адміністративно-командної системи поняття корупції просто не подано. Такий термін не застосовувався й у правовій практиці. Не було такої статті ані у Кримінальному кодексі Української РСР, ані у Кодексі про адміністративні правопорушення Української РСР.

Поняття корупції у радянські часи асоціювалося із поняттям хабарництва, розглядалося як злочин, що полягає в одержанні службовою особою особисто або через посередників матеріальних цінностей або будь-якого іншого майна чи майнових вигод за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабар, будь-якої дії, яку службова особа повинна була або могла вчинити, використовуючи своє службове становище.

Автори збірника «Основи протидії корупції» пишуть: «Корумпувати (від лат. «*Corruptere*») означало пошкоджувати шлунок поганою їжею, псувати воду в закритій тарі, розрушати справи, приводити в занепад звичаї і т. п. Серед іншого, аж ніяк не в першому своєму значенні «корумпувати» означало підкуповувати кого-небудь або всіх – народ (не обов'язково посадову особу) грошима, щедрими роздачами» [10, с. 19]. Одне з найбільш коротких сучасних визначень належить Дж. Сентурі: зловживання публічною владою заради приватної вигоди. При цьому залишається неясним, чи відноситься це діяння до розряду законних або протизаконних, чи зачіпає воно громадську думку, підриваючи почуття справедливості, чи має вимірні наслідки (збільшує суспільне благо чи, навпаки, завдає шкоди суспільному добробуту) та / або

нематеріальний результат (втрата довіри) [11, с. 481].

Поняття корупції не має єдиного визначення і у світовій юриспруденції. Аналіз міжнародно-правових документів також свідчить про існування різних підходів до розуміння корупції. Сучасного визначення термін «корупція» набув у міжнародних документах, у 70-90-х рр. минулого століття. Так, у Резолюції «Практичні заходи боротьби із корупцією», розповсюдженій на VIII Конгресі ООН із запобігання злочинності (Гавана, 1990р.) корупція визначається як «етичного (морального), дисциплінарного, адміністративного, кримінального характеру, що проявилася в протизаконному використанні свого службового становища суб'єктом корупційної діяльності. Інший документ ООН (Довідковий документ про міжнародну боротьбу з корупцією) формулює поняття корупції як «зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях».

У Кодексі поведінки посадових осіб, який був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1979 р., корупція трактується як «... скоєння певних дій при виконанні обов'язків, або у зв'язку з цими обов'язками в результаті прийнятих подарунків, обіцянок чи стимулів, чи їх незаконне одержання всякий раз, коли має місце така дія або бездіяльність». Таке визначення містить не лише одержання посадовою особою матеріальних цінностей, а її службову поведінку.

Міждисциплінарна група з корупції Ради Європи подає ширше визначення: «Корупція – це хабарництво та будь-яка інша винагорода особі, якій доручено виконання певних обов'язків у державному або приватному секторі, що веде до порушень зобов'язань, покладених на неї за статусом державної посадової особи, приватного співробітника, незалежного агента, або іншого роду відносин з метою отримати будь-які незаконні вигоди для себе та інших». Таку саму ідею закладено у

положенні, підготовленому Секретаріатом ООН на основі досвіду різних країн.

Європейська конвенція 1999 року ширше трактує корупцію і визнає її наявність у приватному секторі. У зв'язку з цим проблема можливості визнання підкупу у приватному секторі заслуговує окремого обговорення і повинна прийматися до уваги при можливому визначенні цього поняття в національному законодавстві.

У цілому міжнародно-правові визначення корупції, що використовуються в документах ООН та РЄ, виглядають наступним чином: корупція – це зловживання владою або поняттям довіри заради персональних привілеїв чи на користь привілеїв іншій особі або групі осіб, до яких спостерігається відношення лояльності». Відповідно до цього визначення корупція виходить за межі хабарництва і підкупу і охоплює також непотизм і численні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання.

У міру ускладнення поняття до корупції, крім хабара й підкупу, міжнародна організація Independent Commission Against Corruption, наприклад, відносить цілий спектр посадових порушень і злочинів, які розглядаються як окремі «випадки корупції». При цьому термін «корупція» стає чисто номінальним і вживається для позначення конкретних протиправних дій, пов'язаних з використанням суспільних ресурсів (у тому числі й влади) для досягнення індивідуальних цілей.

Висновки. Отже, як бачимо, дати вичерпне визначення поняття корупції є досить складним завданням, оскільки кваліфікація діянь як корупційних змінюється залежно від цінностей і особливостей різних культур. Зокрема, Конвенція ООН проти корупції 2003 року, яка наразі є найважливішим глобальним антикорупційним актом передбачає описовий підхід до визначення поняття корупції через характеристику її форм.

Список використаних джерел:

1. Макухин А. Понятие коррупции в Украине и ЕС: сравнительный анализ, административно-правовой аспект. *Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки.* 2013. Т. 26 (65). № 2-1. Ч. 2. С. 55-61.

2. Богуш Г. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. МГУ имени М.В. Ломоносова, 2004. 194 с.
3. Мишин Г. О теоретической разработке проблемы коррупции. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы / Под ред. В.В. Лунеева. М.: Юрист, 2001. 264 с.
4. Сташис В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні. *Вісник Академії правових наук України*. 2001. Вип. 2. С. 163-168.
5. Бортошек М. Римское право. Определения. Понятия. Термины. М.: Политиздат, 1989. 320 с.
6. Куракин А. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы (история и современность). *Государство и право*. 2002. №9. С. 35-48.
7. Юридичний словник Блека. К.: Ред. Енциклопедії, 1984. 850 с.
8. Дворецкий И. Латинско-русский словарь. М.: Политиздат, 1976. С. 265-266.
9. Большая советская энциклопедия: в 50 т. М.: Энциклопедия. Т. 12. 563 с.
10. Основы противодействия коррупции (системы общегосударственной этики поведения) / науч. ред.: Вакурин А.В., Колодкин Л.М., Максимов С.В., Темнова Е.И. М.: Спарк, 2000. 228 с.
11. Wewer G. Politische Korruption / Politic-Lexicon. / Hsrg. von E. Holtmann unter Mitarbeit von Heinz Ulrich Brinkmann und Heinrich Pehle. Zweite, uberarbeitete und erweiterte Auflage. Munchen; Wein: R. Oldenbourg Verlag, 1994. 1232 s.

References:

1. Makukhyn A. Poniatye korruptsyy v Ukraine y ES: sravnytelnyi analiz, admynystratyvno-pravovoi aspekt. *Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. Y. Vernadskoho. Seryia: Yurydycheskye nauky*. 2013. T. 26 (65). № 2-1. Ch. 2. S. 55-61.
2. Bohush H. Korruptsyya y mezhdunarodnoe sotrudnychestvo v borbe s nei: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.08. MHU ymeny M.V. Lomonosova, 2004. 194 s.
3. Myshyn H. O teoretycheskoi razrabotke problemy korruptsyy. Korruptsyya: polytycheskye, ekonomycheskye, orhanyzatsyonnye y pravovye problemy / Pod red. V.V. Luneeva. M.: Yuryst, 2001. 264 s.
4. Stashys V. Problemy borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu v Ukraini. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2001. Vyp. 2. S. 163-168.
5. Bortoshek M. Rymское право. Opredeleniya. Poniatyia. Termyny. M.: Polytyzdat, 1989. 320 s.
6. Kurakyn A. Admynystratyvno-pravovye sredstva predupryzhdeniya y prysecheniya korruptsyy v systeme hosudarstvennoi sluzhby (ystoryia y sovremennost). *Hosudarstvo i pravo*. 2002. №9. S. 35-48.
7. Yurydychnyi slovnyk Bleka. K.: Red. Entsyklopedii, 1984. 850 s.
8. Dvoretzkyi Y. Latynsko-russkyi slovar. M.: Polytyzdat, 1976. S. 265-266.
9. Bolshaia sovetskaia entsyklopedyia: v 50 t. M.: Entsyklopedyia. T. 12. 563 s.
10. Osnovy protyvodeistviya korruptsyy (systemy obshchegosudarstvennoi etyky povedeniya) / nauch. red.: Vakuryn A.V., Kolodkyn L.M., Maksymov S.V., Temnova E.Y. M.: Spark, 2000. 228 s.
11. Wewer G. Politische Korruption / Politic-Lexicon. / Hsrg. von E. Holtmann unter Mitarbeit von Heinz Ulrich Brinkmann und Heinrich Pehle. Zweite, uberarbeitete und erweiterte Auflage. Munchen; Wein: R. Oldenbourg Verlag, 1994. 1232 s.